

NOTIQLIK SAN'ATI VA UNING KELIB CHIQISH TARIXI

Usmonaliyeva Shaxnoza Turg'unaliyevna

Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani 9 - sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining
O'zbek tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7684509>

Annotatsiya. Mazkur maqolada notiqlik san'ati va uning kelib chiqish tarixi haqida so'z boradi. Maqola davomida turli notiqlik fikrlari va ular haqidagi mulohazalar keltirilgan bo'lib mavzu asosli dalillar bilan ochib berilgan. Maqola so'nggida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: notiqlik, notiqlik tarixi, san'at, madaniyat, adabiyot.

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Аннотация. В данной статье рассказывается об ораторском искусстве и истории его возникновения. На протяжении всей статьи представлены мнения различных спикеров и их комментарии, а тема раскрыта с аргументированной аргументацией. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: ораторское искусство, история ораторского искусства, искусство, культура, литература.

THE ART OF ORATORY AND THE HISTORY OF ITS ORIGIN

Abstract. This article talks about the art of oratory and the history of its origin. Throughout the article, the opinions of various speakers and their comments are presented, and the topic is revealed with reasonable arguments. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: oratory, history of oratory, art, culture, literature.

Notiqlik - o'tmish so'z san'atining eng va ommaviy barkamol natijalaridan bo'lib, bu san'atni musulmon Sharqida voizlik deb atalgan. Shunga ko'ra nutq-va'z, notiq-voiz deb yuritilgan. O'rta Osiyo xalqlari, jumladan o'zbek xalqi IX-XV asrlarda dunyo madaniyati taraqqiyotida oldingi saflardan biriga ko'tarila olgan edi. Umuman, o'rta asrlarda fan va madaniyatning rivojida Xorazmiy, Farog'iy, Ibn Sino, Beruniy, Qoshg'ariy, Navoiy kabi ulug' siymolar katta hissa qo'shganlar. Bular yashagan davrni Sharq tarixida uyg'onish davri ham deb atalardi.

Bu davrda ilm-fan, adabiyot, san'at madaniyatimizning ravnaq topgan yillari bo'ldi. Adabiyot-san'at, fan va umuman, madaniyatimizning targ'ibotchilari bo'lgan bu allomalar ayni vaqtda voiz (notiq)lik san'atini ham yaratdilar. IX-X asrlar orasida yashab ijod etgan Abu Nasr Forobiy (837-950), Abu Ali ibn Sino (980-1037) kabi yirik olimlarimiz faqat zamonlarining ilm-fani bilan chegaralanib qolmay, ayni vaqtda notiqdan bo'lganlar hamda notiqlikning tug'ilishi, shakllanishi va rivojiga ham katta e'tibor berganlar.

Bulardan tashqari, XI asrda Kaykovus tomonidan yaratilgan "Qobusnoma"da ham notiqlik san'ati haqida batafsil to'xtalib o'tilgan. Hatto muallifning ta'kidlashiga qaraganda, barcha hunarlar ichida o'z hunarini-notiqlikni ulug'laydi. Notiqlik juda uzoq tarixga ega, yana shu davr ichida u shakllanadi, o'zgardi va kamol topdi. Albatta, bu tarixiy jarayonda nasldan-naslga meros qolishga arzigulik an'analar ham yetib keldi. Sharq va xususan o'rta Osiyoda juda ko'plab notiqlik yetishib chiqdilar, faqat yetishib chiqdiligina emas, balki ular notiqlik asoslarini yaratib butun sharqqa, hatto, bu Jumladan: Voiz Muhammad Rafi'- "Abvobul jinon", Voiz Kazviniy "Zilolu maqol", Voiz Shirvoniy "Aksanul axoddis", Muhammad Bobur binni Muhammad Voiz

"Hidoyatul-taqvim", Kuraysh Sindiy "Anisul-voizin", Mulla Kalon voiz, Samarqandiy "Ravzatul-voizin", Qozi Ushiy " Miftoxon-najjoh" ("So'zning kaliti") va boshqa bir qator mohir so'z ustalari o'zlarining risolalarini yaratib, notiqlik nazariyasi sohasida ham katta yutuqlarni qo'lga kiritganlar. Bularning har bir o'z tarixi, taqdiriga ega bo'lgan siymolardir. Voizlikning kelib chiqishi tarixi ham ancha qiziq nuqta Shveysar olimi Adam Metsning ma'lumotlariga ko'ra ilgari podshohlar el oldiga chiqib, davlat tuzumi, itoatkorlik, xalqaro ahvoldan diniy qoidalardan, o'z siyosatlarini va boshqa mavzularda nutq so'zlab turganlar. Ularning nutq matnlarini esa, saroy xodimlari, yani devonul insho xodimlari yozib bergan.

Ayniqsa, juma namozi kunlari ularning chiqib, nutq so'zlashlari shart bo'lgan. Vaqtlar o'tishi bilan bunday ishlarni maxsus so'z ustalariga topshira boshlaganlar. Jumladan, Mavlono Faxriddin Ali Safiyning "Latoyifut-tavoyif" asarida aytilishicha, Sulton Husayn Boyqaro bir kuni Sherozga, Shoh Shijo' oldiga rasmiy davlat ishi bilan muzokara olib boorish uchun bir , vakil yubormoqchi bo'lgan. Arkoni davlat bilan maslahatlashib, Mavlona Irshoddan boshqa munosib kishi topa olmaydilar. Xullas Irshod borib, rasmiy ishlarni oz muddatda ijobiy hal etadi. Ammo, uning notiqlik mahoratiga qo'il qolgan shoh Shijo' Irshodga javob bermay, bir majlis qurib keyin ketishi mumkinligini aytib iltimos qiladi. Notiq majlisni juma kunga tayinlaydi. Boshqa odamlar qatori shoh va uning ayonlari masjidi Jomega yig'iladilar. o'sha kuni mavlono Irshod shunday ehtirosli nutq -so'zlaydiki yig'ilgan xaloyiq ho'ng-ho'ng yig'lay boshlaydi. Notiq hamma nutqqa berilib ketib yig'layotganini ko'radi. Shunda mavlono Irshod o'z notiqligining yana bir bunyodkor kuchini namoyish qiladi: u to'satdan shunday kutilmagan burilish yasaydiki, hamma birdaniga ko'z yoshi aralash qah-qah soladi. Shoh Shijo' ham, yig'ilgan xaloyiq ham buyuk notiq Mavlono Irshodni hurmat-ehtirom bilan kuzatib qo'ydilar, o'zbek xalqi orasida Mavlono Irshodga ham o'xshagan notiqlar juda ko'p bo'lgan. Ulardan biri Farg'onalik mashhur notiq Qozi Ushiy bo'lgan. U o'sh shahrida qozilik lavozimida ishlagani uchun qozi Ushiy taxallusiga ega bo'ladi. U xalq o'rtasida juda katta obro'ga ega bo'ladi.

Yuqoridagi asarda yozilishicha, Erondagi Siiston viloyatining xalqi qattiq qo'lligi bilan dong chiqargan, hatto gadoyga ham non bermas ekanlar. Qozi Ushiy esa bu xalqning ko'ngil qulfini so'z kaliti bilan ochib yumshataman deydi. U Siistonga borib, bir ikki hafta shu xalq ichida yuradi, ularning ruhiy holatini o'rgandi. Shahar qozisidan ruxsat olib, juma kuni masjidi Jomeda katta, nutq so'zlaydi notiq bilan baravar xalqning fig'oni falakka ko'tariladi. Siiston xalqi topgan-tutganini minbar ostiga tashlaydi. Lekin Qozi Ushiy nutqi uchun hech kimdan haq olmasligini aytadi, buni eshitgan xalq notiqni yanada e'zozlaydi. Notiq, u xalqning xasis emasligini, aksincha oilyjanob ekanligini xalqning mehr xazinasini ochish uchun munosib kalit topa olish kerak ekanligini isbot etadi. Mutaxassis notiqnlarni voizlar deb ataganlar. Ularning va'z matnlari odatda chiroyli va badiiy yuksak saviyada bo'lgan.

Nutq matnlarining aksariyati nasriy she'r hatto she'riy shakllarda yozilgan. O'tmish sharq notiqnlari orasida o'z zamonasining Demosfen va Sitseronlari juda ko'p bo'lgan. o'zbek va yunon san'atkor-mutafakkirlarining nutq talqinlari, ta'sirchanligi va notiqlik sanlati asoslari bo'yicha, olg'a surgan flkrlari jahon taraqqiyparvar notiqligining shu masalalaridagi talqinlarbilan hamohangdir.

Biz Alisher Navoiy tomonidan tilga olingan va ularning ijodi haqida fikr yuritgan notiqlardan faqat uch voiz haqida qisqa-qisqa ma'lumot beramiz. Xoja Muayyad Mehnagiy. U o'z zamonasining yetuk notiqlaridan bo'lish bilan birga, oddiy mozor shayxlaridan bo'lgan. Alisher

Navoiyning yozishicha, u "zohir ulumin takmil qilib erdi", ya'ni yuzadagi ilmlardan, o'ziga ayon bo'lgan fanlarning hammasini o'zlashtirganga emas, balki uni to'ldirgan. Shuning bilan birga u o'z tinglovchilari qalbiga qo'l sola olgan, ularni faqatgina tinglovchilikdan, har birini faol fikr yurituvchi, va'z mazmuniga nisbatan faol munosabatda bo'luvchi ijodkor tinglovchilar darajasiga ko'tara olgan. o'z majlislarining qizg'in o'tishiga erisha olgan. o'sha davrlarda Xoja Muayyad kabi otash nafas notiqalar soni juda kam bo'lgan.

Shuning uchun ham ular nomi ulkan adiblar nomi qatorida tarix sahifasidan sharaflari o'rin olgan. Uning ijodiy mahorati boshqa notiqalar uchun namuna bo'la oladi. Chunki, u o'sha davrdagi mavjud fanlarning barchasini to'la o'zlashtirgan donishmand olimdir. Muayyad kabi, mahorat va bilimga ega bo'lgan har bir notiq o'z tinglovchilari qalbini larzaga keltirishi, ularni hayajonga sola olishi turgan gap. Ana shunday qudrat-zakovati tufayligina sultonlar, podshohlar ham uning mahorati, is'tedodi oldida bosh ekkanlar. Mavlono Riyoziy Zova deb atalgan viloyatda o'sdi ulg'aydi. O'zining aql-zakovati ila shu viloyatning qozilik lavozimigacha ko'tarildi.

Biroq Alisher Navoiy "Majolisun-nafois" asarida yozishicha u ayrim o'rinsiz hatti harakatlari uchun qozilik lavozimidan chetlashtirilgan kishanga solib badarg'a qilingan. Natijada bir umr taqib o'tida yuradi, g'ariblikda kun kechiradi. Maviono Riyoziyning yetuk notiq darajasiga erishadi, mamlakat hukmronlari mafkurasi bilan uning qarashlari o'rtasidagi kelishmovchilik, turli ziddiyatlar asosiy omillaridan biri bo'lgan. Riyoziy notiqligining tabiiy tomonlaridan biri hamdardlik tuyg'ularini birinchi o'ringa qo'yabilishdir.

Alisher Navoiyning yozishicha: "...va'z aytib, minbarda o'z ash'orin o'qib, yig'lab vajdihol qilur erdi",-deydi. Shoirning bu so'zlari ancha diqqat E'tiborga loyiq, chunki el oldida rasmiy nutq bilan chiqib yig'lash darajasiga borib yetish va bu ko'z yoshiga nisbatanL kinochilarda kulgi emas, balki hamdardlik kayfiyatini uyg'ota olish uchun katta san'atkorlik mahorati kerak. Mavlono Riyoziy nutq paytida ko'z yoshi darajasiga yetib borar ekan, qalbidagina yig'lab bayon etar va kishilarni shunga ishontira olar ekan, demak shubhasiz, u juda iste'dodli notiq, chinakam so'z san'atkori bo'lgan. Mavlono Riyoziy ajoyib so'z san'atkori bo'lish bilan bir qatorda, o'z davrining ko'zga ko'ringan pedagoglaridan biri bo'lgan. U o'z ishlarini dunyoviy fanlar: tabiatshunoslik, geografiya, tarix, adabiyot, nazariyasi va boshqa fanlarni chuqur o'rganib, uni yoshlar o'rtasida targ'ib qilgan. Alisher Navoiy yozishiga qaraganda Mavlono Riyoziy o'z fikrida qattiq turuvchi va shu fikr uchun kurashuvchi shaxs sadoqatli ya mohir pedagog va butun hayotini sevimli kasbiga bag'ishlagan ulug'vor inson ekanligini ta'kidlaydi.

O'z kasbining mohir ustasi bo'lgan Mavlono Riyoziy nutqlarida boshqa notiqalar qatori xalq og'zaki ijodi va ayniqsa badiiy adabiyotdan juda ustalik bilan foydalangan. U o'z zamonasining zabardast notig'i, olimi, pedagog va shoirlardan bo'lgan. Husayin Voiz Koshifiy. Husayn Voiz asli tug'ilgan joyi Eronning shimoliy sharqidagi sabzavor shahri bo'lib qachon tug'ilgani hozircha bizga noma'lum, sharqshunos olimlarning fikriga qaraganda vafot etgan yili 1504-1505 yillarga to'g'ri keladi. Xullas, Husayn Voiz Alisher Navoiyning zamondoshi, ubilan bir davrda yashagan, ijod qilgan hatto, Alisher Navoiydan 3-4 yil keyin olamdan o'tgan.

Husayn Voiz eng asosiy fazilati, uning ilm egasi ekanligidir. U juda ko'p fanlarni egallagan va ularning har birida chuqur ilmiy tadqiqotlar olib brogan mashhur olimlardan biridir. Uning: "Javohirut tafsir" yoki "Tafsiri Husayn", "Mavohibud dunyo", "Lubbi-lubob", "Anvori Suxayli", "Ravzatush Shuxado", "Dah majlis", "Axloqi Muhsiniy", "Mahzanul Insho", "Sabo", "Koshifiya", "Asrori Qosimiy", "Hotamnoma", "Matlaul avvor", "Ehtiyorat" va boshqa bir qator asarlari

shundan dalolat beradi.

Husayn Koshifiy notiq sifatida o'z zamonasining mashhur notiqalaridan bo'lgan. Uning nutqini eshitish uchun shaharning turli tomonlaridan yig'ilishlar, tinglovchilar soni shuqadar ko'payib ketishi natijasida orqada turganlarga notiqning ovoziyetib kelolmasa ham, uning ichki ruhiy holatini turli holatlar orqali ifodalanihini kuzatar ekanlar. Bu haqda Voizning o'g'li Faxriddin Ali Safiy o'zining "Latoyifut-Tovoif nomli asarida takidlanishicha otasi masjid Jomeda nutq so'zlayotgan ekan, odam shunchalik ko'p ekan majlisga kelayotgan o'sha davrning mashhur so'z ustalaridan Mavlono Sayid G'iyosiddin tasodifan o'sha yerdan o'tib qolib majlis ahliga mahliyo bo'lib, o'zi qatnashish uchun ketayotgan majlisdan kech qoladi. Ittifoqo shu majlisda Abdurahmon Jomiy ishtirok etayotgan bo'ladi. Sayid G'iyosiddin kirib kelishi bilan undan so'raydi. Nechun kechikdingiz, Mavlono G'iyosiddin? Meni ma'zur tuting, ustod, -dedi G'iyosiddin, kelayotgan edim, masjid Jomeda Husayin Voiz nutq so'zlayotgan ekan, shunga mahliyo bo'lib qolibman. Xo'sh, qanday yangilik eshitingiz?

Hech qanday, -deydi G'iyosiddin. Sabab? Sababi shuki, -dedi gunohkor, -odam juda ko'p ekan. Olomon meni turtib bir nechta chiqarib yubordi. Men shunchalik uzoq masofada edimki, uning ba'zi-ba'zi so'zlari zo'rg'a qulog'imga chalindi. Unday bo'lsa nima qilib o'tirdingiz? Qarab o'tirdim, -dedi G'iyosiddin, -Husayn Voiz shunday nutq so'zlayotgan ediki gaplarini eshitmasam ham uning mahoratiga mahliyo bo'lib, nutqining oxirigacha qarab o'tirdim. o'z zamonasining ulkan so'z san'atkori Husayn Voiz Koshifiyning yuksak mahoratiga hatto Alisher Navoiy va Sulton Husayn Boyqarolar ham qoyil qolib tan berganlar, hatto o'z asarlarini rasmiy ijro etish lozim bo'lganda bunday ishga Husayn Voizni munosib ko'rganlar. Jumladan, 898 (1492) yil 8 noyabr kuni, Abdurahmon Jomiyning Dafn etish marosimida Husayn Voiz nutq so'zlaydi va ana shu marosimda Alisher Navoiy o'zining quyidagi tarkibband-tarixini va 7 band, 140 misradan iborat marsiyasini o'qib eshittirish uchun unga topshiradi.

"Gavharog koni haqiqat, durri bahri ma'rifat, Ku ba xak vosil shuda dar diya nabudali mosivoh. Koshifi sirri ilohi bud beshak on sabab Gasht tarixi vafotosh asrori iloh".

Y'ANI:

Haqiqat konining gavhari ma'rifat dengizining durikim, Haqiqatga erisha oldi va qalbida undan boshqa narsa yo'q edi. Shubhasiz ilohiy sirning ochuvchisi edi, shu sababdan, Vafotining tarixi "Kashfiy asrori ilox" bo'ldi.

Alisher Navoiy tomonidan Husayn Voizga bildirgan Ana shu ishonchning o'ziyoq, mamlakatda, ayniqsa Voizlar o'rtasida katta ishonch va hurmatga sazovor ekanligidan dalolat beradi. Husayn Voiz notiq sifatida shuqadar hurmatga sazovor bo'lganki, buning asosiy sabablaridan biri, uning ovozining shiraligiga, ohangi, ichki ruhi holatini turli harakatlar bilan ifoda qila bilishi bo'lgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, doimo har yerga taklif etishavergan shuning natijasida bu aniqjadval bilan ishlashga majbur bo'lgan.

Xondamirning aytishiga qaraganda, u juma kuni ertalab Hirotning markaziy chorsusida joylashgdi shoh nomozgohida va'z aytgan shu kun peshindan keyin Alisher Navoiyning masjidida, seshanba kuni Sulton Husaynning madrasasi, chorshanba kunf pir Mujarrat Xoja Abdul Valid Ahmad mozori boshida payshanba kuni Sulton Ahmad Mirzo mozori boshida nutq so'zlagan.

Bularning barchasi, notiqning har tomonlama bilimdonligidan va jahonning baland pastini yaxshi bilganligi uning nutqining sermazmun bo'lishini ta'minlagan omillardan biridir.

REFERENCES

1. Alisher Navoiy. Majolisun-nafois. Asarlar. O'n beshlik tomlik, 12 tom, 42-bet.
2. Alisher Navoiy. Majolisun-nafois, Asarlar, o'n besh tomlik, 12tom 101-bet.
3. S.Inomxo'jayev, A. Zunnunov. Ifodali o'qish asoslari. T. o'qituvchi. 1978 yil.
4. K. Oripov, M. Oripova. Ifodali o'qish. o'qituvchi. T. 1994 y.
5. S.Jnomxo'jayev, Badiiy o'qish asoslari T. 1973 y.